

CARACTERIZAÇÃO FISIAGRÁFICA DE UMA MICROBACIA EXPERIMENTAL NA REGIÃO DO VALE JURUÁ – ACRE

Kelly Nascimento Leite¹, Wesley da Silva Uchoa², José Epitácio dos Santos Neto³, Jefferson Vieira José⁴, Geocleber Gomes de Sousa⁵, André Luiz Melhorança Filho⁶, Edson Alves de Araújo⁷, José Genivaldo do Vale Moreira⁸

Universidade Federal do Acre (UFAC) Campus Floresta, Rua Estrada da Canela Fina, KM 12 Gleba Formoso - São Francisco, Cruzeiro do Sul - AC, 69895-000, E-mail: ¹kelly.leite@ufac.br; ²wesley.uchoa@souufac.br; ³jose.neto@souufac.br; ⁴jefferson.jose@ufac.br; ⁵geo.sousa@unilab.br; ⁶andre.filho@ufac.br; ⁷edson.araujo@ufac.br; ⁸jose.moreira@ufac.br.

Resumo

A caracterização e pesquisas realizadas em bacias hidrográficas experimentais, permitem estudos detalhados das relações entre, solo, água, vegetação e atmosfera, possibilitando a compreensão do comportamento hidrológico. O objetivo deste trabalho foi realizar o estudo da caracterização Fisiográfica da microbacia experimental, Campus Floresta. A metodologia se baseia no estudo da delimitação da bacia, elaborada pelo processamento de dados e Modelo Digital de Elevação, a partir disso, se obteve o levantamento dos parâmetros Fisiográfico. Os índices e forma da bacia foram estimados a partir dos cálculos e resultados da tabela de atributo do Software Qgis 3.18.1-Zürich. A área da MBHexperiemental do Campus Floresta, é de 1,812km² e perímetro de 10km, sua hierarquia fluvial de 2ª ordem. A caracterização evidenciou que MBHexperiemental não é susceptível a enchentes tem seu formato alongado com declividade e escoamento superficial baixo. Sua rede de drenagem é do tipo paralelo e endorreica, e média susceptibilidade a erosão.

Palavras-chave— *Bacia hidrográfica, Geoprocessamento, Gestão Ambiental.*

Abstract

The characterization and research, carried out in experimental hydrographic basins, allow detailed studies of the relationships between soil, water, vegetation and atmosphere, enabling the understanding of hydrological behavior. The objective of this work was to study the

morphometric characterization of the experimental watershed, Campus Floresta. The methodology is based on the study of the basin delimitation, elaborated by data processing and Digital Elevation Model, from this, the survey of the morphometric parameters was obtained. The basin indices and shape were estimated from the calculations and results of the Qgis Software 3.18.1-Zürich attribute table. The area of the MBHexperiemental Campus Floresta is 1,812km² and a perimeter of 10km, its 2nd order fluvial transition. The characterization showed that MBHexperiemental is not susceptible to flooding, it has an elongated shape with slope and low runoff. Its drainage network is parallel and endorreic, and medium susceptibility to ingestion.

Key words — *Watershed, Geoprocessing, Environmental Management.*

1. INTRODUÇÃO

As bacias hidrográficas são unidades físicas de reconhecimento, caracterização e avaliação do ciclo hidrológico e auxiliam na abordagem sobre os recursos hídricos [1].

A dinâmica do comportamento de uma bacia hidrográfica, ao longo do tempo, está ligada a dois principais fatores. De ordem natural: por ocorrência da pré-disposição do meio à degradação ambiental, e de ordem antrópica: que ocorre por interferência direta ou indireta do homem no funcionamento da bacia hidrográfica. [2]

O monitoramento e pesquisas, realizadas em bacias hidrográficas experimentais, são

importantes por permitir estudos detalhados de caracterização das relações entre, solo, água, vegetação e atmosfera, possibilitando a compreensão do comportamento hidrológico e de suas respostas a fatores externos [3].

A delimitações de bacias hidrográficas experimentais configuram, como laboratórios de campo, equipados para estudos dos processos físicos dentro do ciclo hidrológico [4]. Utilizando a regionalização e modelagem é possível, transportar para regiões com hidrologia semelhante, todas as técnicas de conservação adquiridas nos estudos realizados na BH experimental [5]. Esses resultados subsidiam os processos de regionalização de informações de monitoramento de variáveis importantes na gestão dos recursos hídricos [6].

Contudo, as pesquisas realizadas em bacias hidrográficas experimentais, auxiliam não só nas práticas hidrológicas de profissionais interessados, como também, motiva diretrizes de gestão hídrica nas unidades geográficas desprovidas de informações e parâmetros básicos, de caracterização dos recursos hídricos e meio ambiente [7].

Diante desse contexto, o presente trabalho teve como objetivo apresentar uma caracterização Fisiográfica da microbacia experimental na região do Vale Juruá - Acre, abordando os parâmetros físicos relacionados a geometria, rede de drenagem e relevo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

A microbacia está localizada às coordenadas 7º 33' Sul e longitude 72º 39' oeste no município de Cruzeiro do Sul, polo econômico da bacia hidrográfica do rio Juruá que abrange mais outros sete municípios: Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Jordão, Tarauacá e quase toda a área do município de Feijó.

Seu curso de rio principal, desagua no igarapé canela fina. A bacia hidrográfica experimental foi delimitada de modo a atender a demanda de aulas práticas e atividades de pesquisa e extensão da comunidade acadêmica de graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Acre. Dessa maneira sua delimitação se deu por meio dos

divisores topográficos, próximos ao Campus UFAC- Floresta.

O clima da região, segundo a classificação de Thornthwaite é B1rA'a', caracterizado por clima úmido com pequena deficiência hídrica nos meses de junho a outubro e pluviometria média anual de 2.300mm [8].

Figura 1. Localização microbacia Hidrográfica Experimental Campus Floresta.

2.2 Caracterização Fisiográfica

Para a caracterização Fisiográfica foram utilizadas imagens da Science for a changing world USGS, Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) no formato raster na resolução espacial de 30 m. Posteriormente a aquisição das imagens foi realizado o processamento e recorte espacial do Modelo Digital de Elevação (MDE) da bacia no software QGIS 3.18, bem como a análise estatística. Baseando-se nos aspectos relacionados a geometria, relevo e rede de drenagem.

Foram calculados 16 parâmetros Fisiográfico, compondo a geometria da bacia, rede de drenagem, relevo e análise da textura, conforme descritos na tabela 1.

Tabela 1. Parâmetros Fisiográfico calculados da microbacia experimental Campus Floresta CZS.

Parâmetros Fisiográfico	Fórmula	Referência
Geometria da bacia		
Área		[9]
Perímetro		[9]
Comprimento do Eixo principal (Lb)		[9]
Fator de Forma	$k_f = A/Lb$	
Índice de Circularidade	$I_c = 12,53 (A/P^2)$	[10]
Coefficiente de	$k_c = 0,28 (P/\sqrt{A})$	[11]

Compacidade			
Rede de Drenagem			
Densidade Hidrográfica	$D_h = N_t/A$	[9]	
Índice de Sinuosidade	$I_s = L_p/\Delta H$	[9]	
Ordem de drenagem		[10]	
Número de segmentos	$N_t = N_1 + N_2 + \dots$	[9]	
Relevo			
Razão de Relevo (Rr)	$R_r = \Delta H/L$	-	
Declividade do Talvegue		-	
Análise de textura da drenagem			
Índice de Rugosidade (Ir)	$I_r = \Delta H \times D_d$	[13]	
Densidade de drenagem	$D_d = C_r/A$	[9]	
Razão de textura (Rt)	$R_t = N_t/P$	[14]	
Tempo de concentração (tc)	$T_c = 57 \times (L^3 / \Delta H)^{0,385}$	Kirpich	

Fonte: Salis et al., (2019), adaptado pelo autor.

Em que: N_t é o número de segmentos de rios da bacia; A é a área da bacia (km^2); L é o comprimento do rio principal (km); P é o perímetro da bacia (m); ΔH é a variação da cota altimétrica (m); C_r é o comprimento da rede de drenagem (km); S é a declividade equivalente ($\text{m} \cdot \text{m}^{-1}$).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A bacia hidrográfica é classificada para a sua área total como 2ª ordem, com seu exutório no igarapé canela fina. A bacia possui uma área de $1,812 \text{ km}^2$, e um perímetro de 10km, seu comprimento do eixo principal é de 2,443km. Embora não haja uma definição regulamentada quanta ao tamanho da bacia hidrográfica, vários autores definem bacias menores de 100 km^2 , como microbacias [15,16,17,18]. Portanto a delimitação de áreas pequenas de experimentação hidrológicas, são denominadas microbacia experimental.

De acordo com [9] a microbacia são áreas formadas por canais de 1ª e 2ª ordem, em alguns casos de 3ª ordem, sendo definidas para entendimento dos processos hidrológicos, geomorfológicos e biológicos. São áreas frágeis e

ameaçadas, nas quais em escala, espacial e temporal, são fundamentais.

Os parâmetros Fisiográfico analisados segundo os valores geométricos da bacia hidrográfica seguem na tabela 2.

Tabela 2. Parâmetros Fisiográfico da microbacia experimental Campus Floresta CZS.

Parâmetros Fisiográfico	Referência	
Geometria da bacia		
Área	1,81	km^2
Perímetro	10,0	km
Comprimento do Eixo principal (Lb)	2,44	km
Fator de Forma (kf)	0,74	-
Índice de Circularidade (Ic)	0,23	-
Declividade média	0,02	m/m
Coefficiente de Compacidade	2,08	m/m^2
Rede de Drenagem		
Densidade Hidrográfica (Dh)	1,66	un/km
Índice de Sinuosidade	1,07	-
Ordem de drenagem	2ª	Strahler
Número de segmentos	3,00	un
Relevo		
Razão de Relevo (Rr)	0,01	m/m
Declividade do Talvegue	0,01	m/m
Análise de textura da drenagem		
Índice de Rugosidade (Ir)	16,2	-
Densidade de drenagem	1,41	km/km^2
Razão de textura (Rt)	0,30	un/km
Tempo de concentração (tc)	47,96	min

3.1 Geometria da bacia

O fator de Forma (Kf) de 0,74 e índice de circularidade 0,23, indicam que a bacia possui formato alongado, valores de índice de circularidades próximos a unidade, significa mais circular é a BH e maior a propensão a inundações severas, devido ao maior tempo de latência dos picos de vazão [17].

O coeficiente de compacidade (Kc) para área total da bacia foi de 2,08. O Kc maior que 1,5 possibilita inferir que a área da microbacia experimental distancia-se da área de um círculo tendendo a um formato mais alongado e favorecendo ao processo de escoamento [18].

Estudos realizados nas sub-bacias hidrográficas, no município de Xapuri, Amazônia ocidental, também mostraram formato alongado com coeficientes de forma e circularidade menores que 0,5 para as sub-bacias: Riozinho do Rôla, Xapuri, Alto Acre e Xipamanu [19].

3.2 Rede de drenagem

A análise dos parâmetros morfométrico relacionados a rede de drenagem da microbacia, permite observar que a densidade hidrográfica D_h de $1,66 \text{ un/km}^2$, representa que a cada $1,66 \text{ km}^2$ da bacia possui uma unidade de drenagem. Seu sistema de drenagem é do tipo paralelo. (Figura 2)

Sua rede de drenagem não demonstra infiltração, e evapotranspiração total, com seu desague em outro rio, classificando-a como endorreica.

Figura 2. Altimetria, hierarquia, com perfil topográfico, da microbacia hidrográfica experimental Campus Floresta – AC.

A declividade média da área de estudo é de $0,019 \text{ m/m}$, a figura 3 apresenta a caracterização da área, por meio de suas curvas de nível. Quanto maior a declividade de um terreno, maior a velocidade de escoamento, menor o tempo de concentração (T_c) e maior as perspectivas de picos de enchentes.

Figura 3. Curvas de nível, com perfil topográfico, da microbacia hidrográfica experimental Campus Floresta – AC.

3.3 Textura de drenagem

A densidade de drenagem (D_d) de $1,41 \text{ km.km}^{-2}$ indica que a microbacia experimental possui drenagem regular, portanto com média susceptibilidade a erosão. Valores variando de $0,5$ a $1,5 \text{ km.km}^{-2}$ indicam drenagem regular [18]

A densidade de drenagem obtida em duas sub-bacias na região hidrográfica do Alto Juruá, apresentaram-se semelhantes a obtidas a esse trabalho, com D_d de $0,83$ e $0,86$ [22].

O mesmo foi observado por [19] cuja a densidade de drenagem (D_d) obtida nas sub-bacias do Riozinho do Rôla, Xipamanu, Xapuri e Alto Acre apresentaram com $0,93$, $0,96$, $0,82$ e $0,91 \text{ km.km}^{-2}$ respectivamente.

A razão de relevo (R_r) encontrada para área de estudo foi de $0,011$ ou $1,1\%$, sendo considerada baixa ($0,0$ a $0,10$). R_r expressa a quantidade de água a escoar superficialmente e, conseqüentemente, quanto maior a razão de relevo maior será a velocidade da água no sentido do maior comprimento da bacia [20].

O tempo de concentração (T_c) para a área de estudo foi de $47,96 \text{ min}$, quanto mais alongada é o formato da bacia maior é o tempo de concentração e menor a propensão de enchentes, sendo difícil uma mesma chuva de alta intensidade abranger a área total.

A magnitude dos picos de enchente e a infiltração da água, trazem como conseqüência, a erodibilidade da área, que por sua vez, dependem da declividade média da bacia, associada à

cobertura vegetal, tipo de solo e tipo de uso da terra [21].

O índice de sinuosidade, encontrado para a microbacia foi de 1,07, demonstrando que seu talvegue pode ser classificado como um canal retilíneo próximo do padrão linear sendo influenciado pela carga de sedimentos, pela compartimentação litológica, estruturação geológica da bacia e declividade dos canais [20,21,22]. De acordo com [22] Valores próximos a 1,0 indicam que o canal tende a ser retilíneo. Já os valores superiores a 2,0 sugerem canais tortuosos e os valores intermediários indicam formas transicionais, regulares e irregulares[23].

5. CONCLUSÕES

A microbacia experimental foi delimitada a partir do Software Qgis 3.18.1- Zürich. Os índices e forma da bacia foram estimados a partir dos cálculos e resultados da tabela de atributo do Software Qgis 3.18.1- Zürich.

Os estudos das características Fisiográficas da MBHexperimental do Campus Floresta, é de relevante importância para os estudos de práticas conservacionistas e manejo de BH, a bacia abrange uma área de 1,812km² e um perímetro de 10km, com hierarquia fluvial de 2ª ordem. Dessa forma, a caracterização servirá como base para futuras gestões de planejamento ambiental e hídrica para o Alto Juruá, dada suas perceptíveis características semelhantes ao restante da região.

As características Fisiográfica mostrou que: a MBHexperimental do Campus Floresta não é susceptível a enchentes, é alongada e possui uma declividade, e conseqüentemente escoamento superficial baixo.

Possui rede de drenagem tipo paralelo e endorreica, porém com média susceptibilidade a erosão e possui densidade hidrográfica de 1,66 un/km.

8. REFERÊNCIAS

[1] Alves dos S., W., Morais, A., Pereira, B., Saleh, B. B. Análise do uso da terra, da cobertura vegetal e da morfometria da bacia do Ribeirão Douradinho, no sudoeste de Goiás, Brasil. Revista Brasileira de Geografia Física, 12(03), 1093-1113. 2019.

[2] Ficher, K. N., Pereira, D. D. R., Oliveira, J. S., Almeida, A. Q. D., Uliana, E. M. Avaliação de modelos digitais de elevação para obtenção de características Fisiográficas em região de transição de relevos. Revista Ambiente & Água, 14(1). 2019.

[3] Rodrigues, V. A.; Cardoso, L. G.; Pollo, R. A.; Re, D. S.; Pissarra, T. C. T.; Valle Junior, R. F. Análise Fisiográfica da microbacia do Ribeirão das Araras- SP. Revista Científica Eletrônica de Engenharia Florestal, Garça, v. 21, n. 1, p. 25-37, 2013.

[4] Machado, R. A. S.; Lobão, J. S. B.; Vale, R. De M. C.; Souza, A. P. M. J. Análise Fisiográfica de Bacias Hidrográficas como Suporte a Definição e Elaboração de Indicadores para a Gestão Ambiental a Partir do Uso de Geotecnologias. Anais XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto-SBSR. Curitiba. 2011.

[5] Amaral, E. F.; Araújo, E. A.; Lani, J. L.; Rodrigues, T. E.; Oliveira, H.; Melo, A. W. F.; Amaral, E. F.; Silva, J. R. T.; Ribeiro Neto, M. A.; Bardales, N. G. Ocorrência e distribuição das principais classes de solos do estado do Acre. In: ANJOS, L. H. C.; SILVA, L. M.; WADT, P. G. S.; LUMBRERAS, J. F.; PEREIRA, M. G (Editores). Guia de Campo da IX Reunião Brasileira de Classificação e Correlação de Solos. Rio Branco, AC: Embrapa/SBCS, 2013. 97-129 p.

[6] Fiorese, C.H. E Aguilar, T. Caracterização Fisiográfica da sub-bacia hidrográfica do córrego murubia no município de Muqui-ES, Brasil. Agrarian Academy. 6, 12 (dez. 2019).

[7] Araujo, E. Almeida, M., Leite, K. N. Rodrigues, J. S., S.; Araújo, E. ; Sousa, G. Climatic Characterization and Temporal Analysis of Rainfall in the Municipality of Cruzeiro do Sul -AC, Brazil. Revista Brasileira de Meteorologia. v.35. 2020. 10.1590/0102-77863540061

[8] Calijuri, M.C.; Bubel, A.P.M. Conceituação de Microbacias. In: LIMA, W de P.; ZAKIA, M.J.B. (Orgs.) As florestas plantadas e a água. Implementando o conceito da microbacia hidrográfica como unidade de planejamento. São Carlos: Ed. RiMA, 2006. 226p

[9] Horton, R.E. Erosional development of streams and their drainage basin: Hydrophysical approach to quantitative morphology. Geol. Soc America Bulletin, v.3, n.56, 1945

Vilela, Mattos, (1975) VILLELA, S.M.; MATTOS, A. Hidrologia aplicada. São Paulo: McGRAW- Hill do Brasil, 1975. 245p

[10] Strahler An. Quantitative analysis of watershed geomorphology. Trans Am Geophys Union n.38, p.913 920, 1957

[11] Christofolletti, A. A morfologia de bacias de drenagem. Notícias Geomorfológicas, Campinas, v.18, n.36, p.130-2, 1978.

[12] Back, A. J. Bacias hidrográficas: Classificação e caracterização física (com programa HidroBacias para cálculos). Florianópolis, Epagri. 2014. 162p.

[13] [FAUSTINO, J. Planificación y gestión de manejo de cuencas. Turrialba: CATIE, 1996. 90p.

- [14] Machado, R.E. Simulação de escoamento e produção de sedimento em uma microbacia hidrográfica utilizando técnicas de modelagem e geoprocessamento. 2002. 152p. Tese (Doutorado em Agronomia) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2002.
- [15] Choudhari, P. P., Nigam, G. K., Singh, S. K., & Thakur, S. (2018). Morphometric based prioritization of watershed for groundwater potential of Mula river basin, Maharashtra, India. *Geology, Ecology, and Landscapes*, 2(4), 256–267. <https://doi.org/10.1080/24749508.2018.1452482>
- [16] Mosca, A.A.O. Caracterização hidrológica de duas microbacias visando a identificação de indicadores hidrológicos para o monitoramento ambiental de manejo de florestas plantadas. 2003.
- [17] Leonardo, H.C.L. Indicadores de qualidade de solo e água para avaliação do uso sustentável da microbacia hidrográfica do rio Passo CUE, região oeste do Estado do Paraná. 2003. 121p. Dissertação (Mestrado em Recursos Florestais) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2003.
- [18] Hembram, T.K., Saha, S. Priorização de subbacias para erosão do solo com base em atributos Fisiográfico usando AHP fuzzy e fator composto na bacia do rio Jainti, Jharkhand, Índia Oriental. *Meio Ambiente, Desenvolvimento e Sustentabilidade*, 22 (2), 1241-1268. 2020.
- [19] Abud, É. A., Lani, J. L., Araújo, E. A. de, Amaral, E. F. do, Bardales, N. G., & Fernandes Filho, E. I. (2015). Caracterização Fisiográfica das sub-bacias no município de Xapuri: subsídios à gestão territorial na Amazônia Occidental. *Ambiente e Agua - An Interdisciplinary Journal of Applied Science*, 10(2), 431–441. <https://doi.org/10.4136/ambi-agua.1426>
- [20] Bhatt, S., & Ahmed, S. A. (2014). Morphometric analysis to determine floods in the Upper Krishna basin using Cartosat DEM. *Geocarto International*, 29(8), 878–894. <https://doi.org/10.1080/10106049.2013.868042>
- [21] Villela, S. M.; Mattos, A. Hidrologia aplicada. São Paulo: McGraw-Hill, 1975.
- [22] Silva, E. R. da, Delgado, R. C., Souza, L. P. de, & Silva, I. S. da. (2014). Caracterização física em duas bacias hidrográficas do Alto Juruá, Acre. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, 18(7), 714–719. <https://doi.org/10.1590/S1415-43662014000700007>
- [23] Lelis, T. A., Calijuri, M. L., Da Fonseca, A. S., De Lima, D. C. Impactos causados pelas mudanças climáticas nos processos erosivos de uma bacia hidrográfica: Simulação de cenários. *Ambiente & Água-An Interdisciplinary Journal of Applied Science*, 6(2), 282-294. 2011.